

(GT10 - Reconhecendo Corpos, Tecnologias E Espécies Companheiras)

Eu preciso dessas palavras inscritas

Dra. Thatiane Mendes Duque (UEMG)
Arthur Gomes Batista de Souza (UEMG)

RESUMO

‘Eu preciso dessas palavras inscritas’, se constitui como um desdobramento do desenvolvimento da pesquisa Laboratório-ateliê, financiado pelo Programa Institucional de Apoio à Pesquisa PAPQ/UEMG durante os anos de 2023 e 2024. Com o intuito de estabelecer relações poéticas entre seres interespecíficos, o trabalho se constitui a partir do encontro dos registros das memórias íntimas de corpos fúngicos e humanos e do banco de dados de palavras obtido a partir da performance ‘Aceita-se palavras’, realizada em 2022. Considerando isso, a partir de uma perspectiva poética advinda do cruzamento de dados computacionais, propõe-se a constituição de uma tessitura sensorial e tecnológica. Através do desenvolvimento de um código de programação, que relaciona palavra e corpo. Onde as memórias efêmeras do corpo (registros de temperatura), se transmutam em palavras. Por meio de um fluxo de transduções entre dados sensoriais, computacional e linguístico. Estabelecendo relações entre corpos interespecíficos, memória e máquina para o desenvolvimento de poéticas tecnológicas.

Palavras-chave: Artes Visuais; Corpo; Relações interespecíficas; Linguagem;

ABSTRACT

‘I need these inscribed words’, is an offshoot of the research Laboratory-Studio, funded by PAPQ during 2023 and 2024. With the aim of establishing poetic relationships between interspecific beings, the work is based on the meeting of the records of the intimate memories of fungal and human bodies and the database of words obtained from the performance ‘Aceita-se palavras’, held in 2022. Considering this, from a poetic perspective arising from the crossing of computational data, we propose the constitution of a sensorial and technological tessitura. Through the development of a programming code that relates word and body. Where the body’s ephemeral memories (temperature records) are transmuted into words. Through a flow of transductions between sensory, computational and linguistic data. Establishing relationships between interspecific bodies, memory and machine for the development of technological poetics.

Keywords: Visual Arts; Body; Interspecific relations; Language;

INTRODUÇÃO

O trabalho intitulado ‘Eu preciso dessas palavras inscritas’, se constitui como um experimento poético a partir do desenvolvimento da pesquisa Laboratório-ateliê: a metamorfose como possibilidade de criações poéticas em arte, ciência e tecnologia, financiado pelo Programa

Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPQ) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) durante os anos de 2023 a 2024. Ao qual, com o intuito de estabelecer relações poéticas entre seres interespecíficos, desenvolveu-se um banco de dados de memórias íntimas dos corpos investigados. Compreendendo essas memórias como registros computacionais de informações efêmeras emitidas pelo corpo. Possibilitando assim a experimentação com os dados obtidos, considerando os mesmos como disparadores poéticos nas experimentações realizadas.

Dessa forma, o trabalho se constitui pelo cruzamento dos registros das memórias íntimas de corpos fúngicos e humanos e do banco de dados de palavras obtido a partir da performance ‘Aceita-se palavras’, realizada no ano de 2022. Performance, que possui referência direta ao trabalho ‘Eu preciso dessas palavras escrita’ de Arthur Bispo do Rosário, no qual o artista borda sobre um *Standart* têxtil palavras que o mesmo considerava importantes para serem lembradas. Considerando isso, a ação performática realizada possui o intuito de receber e guardar palavras de pessoas que se dispuseram a doá-las, por meio de coletas realizadas de forma presencial e virtual.

Direcionado pelas relações entre arte, ciência e tecnologia, o presente trabalho se materializa pela experimentação a partir dos dados obtidos na pesquisa e ação performática mencionadas. Por uma perspectiva poética advinda do cruzamento de dados computacionais como registro de memórias efêmeras, propõe-se a constituição de uma tessitura sensorial e tecnológica. O banco de dados de memórias íntimas obtidas, se forma a partir dos experimentos de captura de temperatura dos corpos monitorados. No qual, a resposta/reação efêmera de alteração de temperatura de um corpo se transforma em registros numéricos, que assumem o caráter de disparador poético durante a execução do trabalho. O registro da medição de temperatura se torna dado participante na escolha da palavra armazenada no banco de dados, inscrevendo a mesma na tela após a sua escolha, produzindo assim, um loop de palavras expostas. Com isso, foi desenvolvido um código de programação, que relaciona palavra e corpo. Onde as memórias do corpo se transmutam em palavras. Por meio de um fluxo de transduções entre dados sensoriais, computacional e linguístico. Realizando a leitura dos registros dos experimentos de captura de temperatura e convertendo esses dados em escolhas de palavras.

Possibilitando uma comunicação em loop entre corpo e máquina. Deste modo, a partir da experimentação realizada, estabelece-se relações interespecíficas entre corpo, memória e máquina para o desenvolvimento de poéticas tecnológicas, que se baseiam nas interseções entre arte, ciência e tecnologia.

METAMORFOSES

Durante os processos iniciais do desenvolvimento da pesquisa, ao investigar sobre espécies companheiras, autores como Emanuele Coccia (2020) e Donna Haraway (2022) se tornaram referências para a compreensão dos conceitos imbricados nessas possíveis relações interespecíficas. Se tornando necessário a compreensão das diversas classificações que tentam organizar por meio de grupos de nomenclaturas os seres vivos conhecidos pelo campo de estudos da biologia. Contudo, compreendendo sobre a importância dessas nomeações e divisões estabelecidas pelas ciências biológicas e também as suas limitações, o desenvolvimento dos processos investigativos se direcionam para além das diferenças entre as espécies. Seguindo pelo caminho das semelhanças, tentando encontrar pontos de encontro entre as espécies para além do fator territorial e temporal.

Com isso, a partir do conceito de metamorfoses, apresentado por COCCIA (2020), considera-se a metamorfose como elo de ligação entre espécies distintas. Processo ao qual, todas as espécies estão sujeitas e são predestinadas.

[...] a metamorfose é o princípio da equivalência entre todas as naturezas e o processo que produz essa equivalência. Cada forma, cada natureza vem do outro e representa seu igual. Cada um deles existe no mesmo plano. Eles têm o que os outros têm em comum, mas de modos diferentes. A variação é horizontal. (COCCIA, 2020, p. 19)

Para Coccia, a metamorfose também é compreendida como a transformação do próprio planeta, no qual todos os seres vivos estão diretamente ligados. Estabelecendo assim, relações com o meio para além dos sentidos de ocupar, mas incluindo na discussão, a integração dos seres vivos com o planeta. Rompendo com a ideia de separação entre natureza e cultura.

Segundo COCCIA (2020, p. 27) “temos um passado ancestral que faz de cada um dos nossos corpos uma porção limitada e infinita da história da terra, da história do planeta, do seu solo, da sua matéria”. Todos os seres vivos apresentam uma ancestralidade em comum. Sendo compostos pela matéria do planeta e modificando a mesma em um fluxo metamórfico constante, onde a individualidade se compõe a partir da apropriação e modificação do outro, tanto no sentido material (vegetais e minerais que compõem o espaço físico em que nos inserimos e nos compõem e estão presentes em nossos processos nutritivos) como também a partir da apropriação de outros corpos vivos (de mesma espécie e também de espécies distintas).

Todos os seres vivos são, de uma certa forma, um mesmo corpo, uma mesma vida e um mesmo eu que continua passando de forma em forma, de sujeito em sujeito, de existência em existência. Essa mesma vida é aquela que anima o planeta, também ela nascida, extraviada de um corpo preexistente - o Sol - e conduzida por metamorfose de uma matéria há 4,5 bilhões de anos. Somos todos uma parcela dela, um clarão de luz. Energia, matéria solar que tenta viver de forma diferente das incontáveis vidas anteriores. [...] Somos obrigado.a.s a nos tornarmos diferentes, somos obrigado.o.a.s a nos metamorfosear. (COCCIA, 2020, p. 27)

REGISTROS EFÊMEROS DE CORPOS-MEMÓRIAS

Partindo dos princípios desse devir metamórfico, durante o ano de 2023, foram realizados uma série de experimentos de captura de temperatura de corpos fúngicos e humano. Com o intuito de capturar, registrar e armazenar dados sensoriais comuns a ambos os corpos de espécies distintas. Dados que se configuram como efêmeros, ao considerar, que são emitidos e modificados constantemente por todos os seres vivos e que sofrem alterações diretas com fatores como o clima do território em que estão inseridos e os seus processos metabólicos de nutrição e sobrevivência.

Os fungos estão por toda parte [...] Eles estão dentro de você e ao seu redor. Sustentam você e tudo de que você depende. Enquanto você lê essas palavras, os fungos estão mudando a forma como a vida acontece, como têm feito há mais de um bilhão de anos. Estão decompondo rocha, fazendo solo, desestabilizando poluentes, nutrindo e matando plantas, sobrevivendo no espaço, induzindo visões, produzindo alimentos, fazendo remédios, manipulando o comportamento animal e influenciando a composição da

atmosfera. Os fungos fornecem a chave para compreender o planeta em que vivemos e a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos. (SHELDRAKE, 2021, p. 11)

A escolha por monitorar espécies do reino *fungi*, também se justifica pela facilidade na manutenção e maleabilidade desses seres vivos em estudos laboratoriais. Sendo incubados em placas *petri* com alimento para o seu desenvolvimento, torna visível a observação do seu crescimento e também a inserção de sensores de temperatura nas colônias de fungos. Para que se tornasse possível a captura desses dados sensoriais de forma mais precisa e próxima fisicamente dos corpos que os emitem.

Figura 1 – Registro fotográfico de cultura fúngica monitorada nos experimentos da pesquisa

Fonte: Arquivo pessoal.

Por uma questão de experimentação, no corpo humano as capturas de temperatura foram realizadas em locais diversos do corpo de um dos integrantes do grupo da presente pesquisa, como lóbulo frontal, braços, região torácica e na palma das mãos. Nestes experimentos onde o corpo humano se tornou o ser vivo de investigação, a temperatura também foi medida enquanto o corpo se encontrava envolvido em movimentos como andar, falar e bordar. Consistindo assim, na captura de temperatura emitida por esse corpo como resposta de movimentos físicos e intelectuais.

Figura 2 – Registro fotográfico do senso de captura de temperatura

Fonte: Arquivo pessoal.

Para que se tornasse possível o registro das temperaturas dos corpos monitorados e posteriormente a experimentação com esses dados, foi criado um circuito eletrônico conectado a um microcontrolador arduino. Com um sensor de temperatura a prova d'água ligado ao circuito, a temperatura registrada a cada 2s foi armazenada em um cartão de memória inserido em um adaptador microSD acoplado ao circuito eletrônico. Após o tempo de exposição das capturas, o cartão de memória armazena arquivos .txt com os dados numéricos das temperaturas registradas. Dados que foram inseridos em uma estrutura de banco de dados computacional, que mantém essas informações registradas de forma organizada, considerando as datas e horários em que foram feitas as capturas e também informações sobre os corpos que as emitiram. Constituindo a partir desses registros, um banco de dados computacional gerido por memórias efêmeras e íntimas de corpos fúngicos e humano.

COLETAS DE PALAVRAS-CORPO

Durante o ano de 2022, foi iniciado um processo de criação a partir da coleta de palavras doadas por pessoas que estavam dispostas a oferecê-las. Com um grande interesse nos sentidos

das palavras, sobretudo, nas relações de memória e afeto que as mesmas podem carregar sobre si, realizou-se algumas ações performáticas intituladas ‘Aceita-se palavras’. Nessas performances, realizadas tanto em locais públicos como também pela internet, anunciava-se a abertura para o recebimento de palavras de afetivas. Considerando neste momento, palavras afetivas, como palavras que nos atravessam de alguma forma.

Sendo assim, qualquer palavra que afete de forma positiva, negativa ou neutra o doador das mesmas, foram recolhidas e armazenadas em um banco de dados de palavras. Nesta estrutura computacional de armazenamento de dados também foi registrado informações como data, local e identidade de quem contribuiu com as suas palavras. No entanto, a identificação se tornou opcional para quem doava, permitindo a contribuição com palavras também de forma anônima.

Figura 3 – Print de tela de palavras recolhidas em ação realizada na internet (Instagram)

-
Encontro. Dança. Afeto. Sacanagem.
Cachoeira.
Responder Ocultar
-
Coiso, negócio, trem, tambor, útero, filho,
semente, susto, estufado, rápido, lento,
pressa, devagar, bubuia, flor
Responder Ocultar
-
Querência, quimera, absoluto, prazer,
torpor, axé, gozo, língua, sabido,
contradança, além, agudo, tesão, instante,
demora, pedra, desvaria, riacho, traço,
sorte, picho, carne, calma, pétala, cucuruco,
lama, palpito, ferro, pique, ponta, evaporar
Responder Ocultar
-
Substancial, sentido, profundo, verdade,
transcender, poesia, calma, alma.
Responder Ocultar

Fonte: Arquivo pessoal.

A partir do recolhimento dessas palavras, o banco de dados foi se tornando também um banco de memórias de quem as doou. Transmutando afetos linguísticos em dados computacionais, ao qual permite a manipulação e o cruzamento desses registros afetivos. Neste sentido, a performance se caracteriza como uma espécie de coleta de palavras-corpo.

EU PRECISO DESSAS PALAVRAS INSCRITAS

Tendo como referência a obra têxtil ‘Eu preciso dessas palavras escrita’ do artista Bispo do Rosário nasce o presente experimento nomeado como ‘Eu preciso dessas palavras inscritas’. A brincadeira com o jogo de palavras se faz presente desde o processo de nomeação da experimentação. Onde, assim como Bispo do Rosário, que sentiu o peso e a insurgência das palavras e se entregou ao movimento da repetição do bordado para materializar as mesmas, o experimento resulta na repetição de funções computacionais, onde a máquina adentra em um estado de loop para que as palavras-corpo sejam inscritas na tela. Mesmo que de forma temporária, pois ao realizar o encerramento da tela de execução do programa as poéticas inscritas não se repetem da mesma forma após uma nova execução. A cada novo comando de início do experimento, a combinação de outras palavras são exibidas, formando poéticas que não se repetirão na mesma sequência e sentidos.

Figura 4 – Eu preciso dessas palavras escrita

Fonte: Documentação da obra de Arthur Bispo do Rosário, Museu Bispo do Rosário, Rio de Janeiro.

Assumindo uma poética do cruzamento das informações registradas nos bancos de dados apresentados, foi desenvolvido um código de programação em linguagem C++, onde os registros de temperatura de memórias íntimas de corpos interespecíficos se tornam dados ativos na escolha das palavras armazenadas no banco de dados palavras-corpo. Fazendo com que a palavra escolhida seja inscrita na tela em um fluxo de loop, gerando uma sequência de poéticas do corpo por meio de funções e comandos computacionais.

Figura 5 – Print de tela de execução do programa Eu preciso dessas palavras inscritas

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 6 – Print de tela de execução do programa Eu preciso dessas palavras inscritas

Fonte: Arquivo pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os processos e resultados obtidos durante os anos de desenvolvimento da pesquisa em questão, percebe-se a potência poética e um campo ainda permeado pelo desconhecido nas relações possíveis que estabelecemos conosco, com as espécies que nos são companheiras e com a tecnologia que nos cerceiam e moldam o nosso modo de habitar o mundo. O trabalho ‘Eu preciso dessas palavras inscritas’ corrobora e tenta se desdobrar sobre esses desconhecidos com base nas efemeridades da vida, pela via do corpo e da linguagem. Em um constante processo de registrar para não esquecer, o programa inscreve as poéticas uma única vez na tela. Apresentando de forma efêmera os dados que ao serem armazenados em bancos de dados computacionais, ao quais se pretendia manter por uma longevidade, mas se transformam em poéticas passageiras ao serem inscritas na tela. Entrelaçando nesse experimento relações entre memória e esquecimento.

REFERÊNCIAS

COCCIA, Emanuele. *Metamorfoses*. Rio de Janeiro: Editora Dantes, 2020.

EU PRECISO DESSAS PALAVRAS ESCRITA. Arthur Bispo do Rosário. S/D. 126x208x10 cm, costura, revestimento, bordado e escrita.

HARAWAY, Donna. *Quando as espécies se encontram*. Ubu Editora, 2022.

MUSEU BISPO DO ROSÁRIO. Disponível em: <https://museubispodorosario.com/acervo-2/eu-preciso-destas-palavras-escrita/> Acesso em: <28/09/2024>

SHELDRAKE, Merlin. *Trama da vida: como os fungos constroem o mundo*. Fósforo, 2021.

Como citar este texto:

DUQUE, Thatiane M.; SOUZA, Arthur G. B. Eu preciso dessas palavras inscritas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.